

T2-03

TRATAMIENTO QUÍMICO DE LA CÁSCARA DEL LIMÓN (*Citrus limon*) Y SU ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

Teresa Jesus Ccahuana Gonzales, Mery Luz Ccahuana Gonzales, Francisca Martha García Wong, Carmen Silvia Klinar Barbuza & Jaksavit Raciél Portal Valverde

Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Ica, Perú.
teresa.ccahuana@unica.edu.pe

Objetivo: evaluar tratamiento químico de la cáscara del limón (*Citrus limon*) y su actividad antibacteriana. **Método:** el tratamiento químico de la cáscara del limón consistió en lavado mediante agua con cloro (hipoclorito de sodio generalmente) de uso doméstico a razón de 3 cc. por litro de agua), el pH (acidez) de la solución debe estar entre 6,5 y 7,5. El screening fitoquímico se realizó mediante pruebas fitoquímicas de caracterización en forma directa. Para la determinación de la actividad antibacteriana se empleó el método de Kirby-Bauer o difusión endisco, basados en lineamientos internacionales (CLSI). **Resultados:** el screening fitoquímico del extracto acuoso de la cáscara del limón (*Citrus limon*) determinó la presencia de grupos fenólicos libres y flavonoides en abundante cantidad. El análisis de varianza (ANOVA) mostró un nivel de significación de 0,00 ($p < 0.05$), por tanto, existió diferencias significativas entre los promedios de diámetros de los halos de inhibición, revelados por el efecto inhibitorio del extracto acuoso de la cáscara del limón (*Citrus limon*) a diferentes concentraciones sobre las cepas de *Staphylococcus aureus* y *Escherichia coli*. **Discusión:** a mayor concentración del extracto, entonces hubo mayor diámetro del halo de inhibición. **Conclusiones:** las cepas de *Staphylococcus aureus* mostraron sensibilidad frente al extracto acuoso de la cáscara del limón (*Citrus limon*) al 100% presentando halos de inhibición de 21.0 mm de diámetro y a las concentraciones de 50% y 25% mostraron sensibilidad intermedia con halos de inhibición de 19.0 y 16.0 mm, mientras que las cepas de *Escherichia coli* mostraron resistencia a las diferentes concentraciones ensayadas presentando halos de inhibición de 14, 12 y 10 mm de diámetro.

Palabras clave: extracto acuoso, screening fitoquímico, actividad antibacteriana

Doi: 10.5281/zenodo.7977798

